

Guía N°7

Analizando resultados -Sin interacciones-

Rango etario 10 a 18 años

Guía N°7

Analizando resultados -Sin interacciones-

¿Qué encontramos en la playa?

Rango etario 10 a 18 años

¿Qué haremos hoy?

Hoy analizaremos los factores que podrían explicar el por qué no encontramos basura con rastros de interacciones.

Al finalizar esta guía realizaremos una videollamada con el Equipo de Científicos de la Basura de Coquimbo-Chile, ellos nos ayudarán a resolver las dudas, sobre el por qué no encontramos basura con rastros de interacciones bióticas.

Actividad 1: Preparando los antecedentes

Aprovecharemos al máximo la comunicación con el Equipo ReCiBa, pero antes deberán conversar entre ustedes y listar el mayor número de antecedentes de la playa, relatarnos cómo observaron la playa el día del muestreo, cuáles fueron las condiciones climáticas, si había más personas, entre otros que verán en mayor detalle la siguiente página.

Guía N°7

Analizando resultados

- Sin interacciones -

Actividad 1: Preparando los antecedentes

Respondan y conversen las siguientes preguntas:

1.- ¿Encontraron basura el día del muestreo? _____

2.- ¿Cuál fue el tipo de basura más frecuente? Plástico, vidrio, metal, etc.

3.- ¿Cuál(es) piensan que son las fuentes de basura de la playa muestreada? Personas que visitan la playa, industria, acuicultura, etc.

Actividad 2: ¿Hacia dónde va y de dónde viene la basura?

Ingresen y exploren la página www.plasticadrift.org

The screenshot shows the website www.plasticadrift.org. The browser address bar shows "No es seguro | plasticadrift.org". The website header includes the logo "PLASTICADRIFT.org" and navigation links: Home, How do we know?, FAQ, Team, Duckies & Other Plastic, and Download. The main content area features a world map titled "Showing where plastic ends up" with a prompt "Click a point on the ocean". The map displays various colored regions representing different plastic drift zones. At the bottom, there is a Creative Commons license notice, and logos for Imperial College London, Utrecht University, and the Center for Global Change Science.

Guía N°7

Analizando resultados

- Sin interacciones -

Actividad 2: ¿Hacia dónde va y de dónde viene la basura?

Explora el recorrido que realiza la basura en el océano pacífico. Para esto, debes poner el patito de hule en el lugar que quieras. La mancha que aparece te indicará su movimiento por el océano y la concentración que mantiene en el tiempo.

Responde las siguientes preguntas:

1.- Coloca el patito de hule en la costa de tu país, ¿Qué ocurre con la basura? _____

2.- ¿Qué pasa si pones el patito en la costa de Chile? ¿Dónde se origina la basura y hacia dónde se dirige? _____

3.- ¿Qué pasa si pones el patito en la costa de Nicaragua? ¿Dónde se origina la basura y hacia dónde se dirige? _____
